

MILLIY QADRIYATLAR VA BOLA TARBIYASI

Salimov Nuriddin Odil o'g'li

Fan va texnologiyalar universiteti

“Ijtimoiy-gumatir fanlarni o'qitish metodikasi

(Tarix) yo'nalishi 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Milliy qadriyatlarning bola tarbiyasida tutgan o'rni, komil shaxsni tarbiyalashda mentalitetga xos urf-odat va an'analarni tanishtirish muhimligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Oilaviy munosabatlar, ta'lim-tarbiya, qadriyat va an'analar, milliy tarbiya, estetik tarbiya, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar.

Annotation. This article discusses the role of national values in child upbringing and emphasizes the importance of introducing traditions and customs characteristic of the national mentality in shaping a well-rounded individual.

Keywords: Family relations, education and upbringing, values and traditions, national education, aesthetic education, moral and ethical values.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль национальных ценностей в воспитании детей, а также подчеркивается важность знакомства с традициями и обычаями, присущими национальному менталитету, в процессе формирования всесторонне развитой личности.

Ключевые слова: Семейные отношения, образование и воспитание, ценности и традиции, национальное воспитание, эстетическое воспитание, духовно-нравственные ценности.

Kirish. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni xalqimizning an'analarini, madaniyati va ilm-fan bobidagi ko'p asrlik tajribalarini o'rgatish ijobiy pedagogik samaralarni beradi. Shuning bilan birga jamiyatimizda yashovchi har bir ongli kishi, mustaqil va erkin fikrga ega bo'lgan shaxs va fuqarolik jamiyati ma'naviyatini shakllantirish va shu asosda rivojlantirish O'zbekiston Respublikasi taraqqiyotining asosini tashkil etadi. Shu sababli ham tarbiyachilarning serqirrali va murakkab kasbiy faoliyati zamirida yosh avlodni odobli, e'tiborli qilib tarbiyalash, ularni ilmiy bilimlar bilan qurollantirish yordamida ilmiy dunyoqarashini kengaytirish kabi muhim vazifalar yotadi. Natijada ta'lim va tarbiyaga milliy qadriyatlar omillarini kiritish ishlari bosqichma bosqich va sharoitga mos holda puxta amalga oshirildi. Endilikdai esa, milliy qadriyatlarning zamonaviy ta'lim mazmuniga singdirilishi va integrasion jarayonning natijalarini ilmiy o'rganish ilmiy doiralarning asosiy mavzularidan biriga aylanmoqda. Milliy qadriyatlarning tarixiy-pedagogik jihatlari va uning turli qirralarini o'rganish ko'p tadqiqotchilarning ilmiy tadqiqot va ilmiy nashrlari doirasida amalga oshirilgan. Bu borada, ayniqsa, rus olimlari – A.A.Koychuev, YE.A.Rezvan; o'zbek olimlaridan – A.A. Bolibekov, D.M.Kenjayevar tomonidan olib borilgan, milliy qadriyatlarning pedagogik jihatlari bilan diniy axloqiy qadriyatlarning mushtarakligi masalasiga bag'ishlangan ilmiy izlanishlarini qayd etish lozim.

Ilmiy qadriyatlarning ideallar shaklida ifodalanishi orzu-umidlar ro'yobga chiqishi bilan bog'liq bo'lib, u kishilar va jamiyat intiluvchi oliy maqsaddan iborat bo'ladi. Demak, donishmandlarimiz tomonidan bizga qoldirilgan intellektual meros ko'proq ilmiy qadriyatlarga tegishli bo'ladi. Ilmiy qadriyatlar insonlar va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan intellektual mulkdan iborat bo'ladi¹.

¹ Borna A. Puteshestviye v Buxaru, – M.1848

Adabiyotlar tahlili. Milliy qadriyatlarning tarixiy-pedagogik jihatlari va uning turli qirralarini o'rganish ko'p tadqiqotchilarning ilmiy tadqiqot va ilmiy nashrlari doirasida amalga oshirilgan. Bu borada, ayniqsa, rus olimlari – A.A.Koychuev, YE.A.Rezvan; o'zbek olimlaridan – A.A. Bolibekov, D.M.Kenjayevar tomonidan olib borilgan, milliy qadriyatlarning pedagogik jihatlari bilan diniy axloqiy qadriyatlarning mushtarakligi masalasiga bag'ishlangan ilmiy izlanishlarini qayd etish lozim.

Ilmiy qadriyatlarning ideallar shaklida ifodalanishi orzu-umidlar ro'yobga chiqishi bilan bog'liq bo'lib, u kishilar va jamiyat intiluvchi oliy maqsaddan iborat bo'ladi. Demak, donishmandlarimiz tomonidan bizga qoldirilgan intellektual meros ko'proq ilmiy qadriyatlarga tegishli bo'ladi. Ilmiy qadriyatlar insonlar va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan intellektual mulkdan iborat bo'ladi².

Kishilik tarixda o'z istiqboli kelajagiga mos yutuqlarni orzu qilib, bu orzuistaklarni nodir qo'lyozmalarda (muqaddas kitoblar, ertaklar, dostonlar) ifodalaganlar. Jumladan, ertaklardagi «Oynai jahon» orqali televideniye, «uchar gilam» orqali samolyotlar, «Avesto» orqali bunyodkorlik g'oyalari, yozma manbalar orqali ozodchilik qahramonlari To'maris, Shiroq, Spitamen, Muqanna, Jaloliddin Manguberdi, Najmiddin Kubro, Mahmud Turobiy, Madali Eshon, Shirin, Layli, Majnun kabi obrazlarda ifodalangan. Abu Nasr Farobiyning «Fozil odamlar shahri» asari orqali komil inson ta'limoti, Alisher Navoiy asarlari orqali adolatli jamiyat haqidagi ta'limoti, to'liqlar tarqalishi qonuniyatlari orqali radiodan hayotda foydalanish, odamlar qadimdan ot qo'shmasdan o'zi yuradigan arava yasashni orzu qilib, avtomobilni yasash, nutq va boshqa tovushlarni istalgan masofaga uzatishni orzu qilib, telefonni yasashni, tez hisoblashlarni orzu qilib, elektron hisoblash mashinalarini yaratishni, ma'lumotlarni saqlash vositalarini izlashda qog'ozni hosil qilish va shular asosida yozuv va kitoblarni yaratishni, vaqtni hisob-kitob qilish maqsadida soatning yaratilishi va shu kabilarning hammahammasi insoniyat aqliy faoliyati mahsulidir³.

Ta'lim-tarbiya masalalaridagi milliy qadriyatlarning o'rmini yoritib beradigan va kitoblar to'plami ko'rinishida, O'rta Osiyo xalqlari uchun, birinchi to'liq manba —Avestodir. Ushbu kitob, ahamiyat va bolalarga ta'sir kuchi nuqtai - nazaridan diqqat markazida turadi. Adabiyotlarda nomus va poklik, inson va adolat, muruvvatliqlik va haqgo'ylik kabi fazilatlariga zulm va qabihlik, tovlamachilik va poraxo'rlik, muttahamlik va riyokorlik kabi salbiy bid'atlar qarama-qarshi qilib qo'yiladi. —Avestoda pedagogik yondashuvlar, har bir xayrli ishning samarali hayotiy kuchga erishishi uchun pedagogik omillarning sharhlari berilgan. O'rta Osiyo xalqari hayotida bolalarni tarbiyalash azaldan muhim vazifa ekanligini aynan —Avesto kitobida o'qish mumkin. Unda ta'kidlanishicha, agar bola asosan yetti yoshigacha onasi yonida bo'lsa, uni 7 yoshidan maktabga yuborish kerak. —Agar kichkina bolangiz bo'lsa, uni maktabga yuboring, chunki bilim - ko'zning nuri⁴.

Ushbu manbada, ba'zi pedagogik qoidalar singari bolalar va yoshlarning tarbiyasi va ta'limini yaxshilashga yordam beradigan g'oyalar mujassamlashgan hamda ta'lim-tarbiya orqali insonparvarlik, adolat va mehribonlik kabi insoniy fazilatlarining kamol topishiga ishonch tuyg'usi bilan qaralgan. Keyingi asrlar tarixida ham milliy qadriyatlarning ta'lim-tarbiya jarayoniga ijobiy ta'sirini ko'rish mumkin. Ko'rinib turibdiki, milliy qadriyatlar asoslariga tayangan holda yo'lga quyilgan ham ta'lim va ham tarbiya ko'p jihatdan ijtimoiy va ma'naviy barqarorlikka zamin yaratadi va birin-ketin xalq ma'naviy merosini saqlash maqsadida ta'lim va tarbiya maskanlari ko'payib boraveradi.

Taklif va tavsiyalar. O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi bilan jamiyatimiz hayotida erishilgan ko'plab ijobiy o'zgarishlar qatorida xalqimizning o'zligini angelay boshlaganligi, milliy an'analarning tiklanishi eng muhim ahamiyat kasb etadi. Kun sayin yoshlarimizda milliy ong, milliy g'urur kabi tuyg'ular shakllanib, rivojlanib bormoqda. Biroq, milliy ong, milliy g'urning kundan-kunga o'sib, yuksalib borishi, bu sohadagi muammolar to'laligicha hal etildi, degani emas. Hali o'qituvchilar, mutaxassis – olimlar, ota - onalar oldida ko'plab hal qilinishi lozim bo'lgun ma'suliyatli vazifalar turibdi. 17 Bir inson o'z vatanini sevishi unga sitqidildan xizmat qilishi uchun

² Falsafa: qomusiy lug'at. – Toshkent: Sharq, 2004. – 476 b.

³ Xasanboeva O. «Oilada ma'naviy-axloqiy tarbiya» T., 1998y.

⁴ Munavvarov A. «Oila pedagogikasi» T., «O'qituvchi» 1994 y

nima kerak deb o'ylaysiz? Albatta o'sha inson milliy qariyat ruhida tarbiyalangan bo'lishi lozim. Buning uchun esa yoshlikdan bog'cha yoshodan boshlab ota-ona va pedagoglar milliy qadriyat nima ekanligini bola ongiga singdirishi juda muhimdir. Milliy qadriyat ruhida tarbiyalangan talaba va milliy qadriyat haqida hech qanday tushunchaga ega bo'lmagan talaba o'rtasida qanday farqlar bo'lishi mumkin sizningcha. Agar Olloh asrasin bir urush chiqadigan bo'lsa milliy qadriyatda tarbiyalangan talaba o'z tuprog'i uchun o'limga tik boqa oladi. Milliylik ruhida tarbiyalanmagan bola esa faqat o'z jonini qutqarishni o'ylaydi. Yoki aytaylik davlatimiz tomonidan katta mablag' sarflab ikki talaba Yevropaning eng nufuzli oliygohiga o'qishga yuborildi, bulardan faqatgina vatan tuyg'usi va milliy qadriyat nima ekanligini bilgan talabagina yuquri natijalarga erishganda ham o'z yurtiga qaytib kelib olgan bilimlarini vatan ravnaqi uchun sarflaydi. Vatan tuyg'usi vatan sevgisi nima ekanligini bilmagan talaba esa boshqa yuqori maosh beradigan mamalakatlarda faqat o'z foydasi va hamyoni uchun ishlaydi.

Xulosa. Umuminsoniy qadriyatlar: «Odamzodning yashashi, umrguzaronligi, farzandlari hayotining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, madaniy, ma'naviy va axloqiy sohalariga taalluqli bo'lgan umumjamiyat miqyosidagi qadriyatlar butn insoniyat va jamiyatga tegishli bo'lganidan, umuminsoniy qadriyatlar, deb ataladi». Umuminsoniy qadriyatlar o'zining mazmuni, mohiyati, keng miqyosda amal qilinishi, dunyodagi ko'plab xalqlar (elatlar, millatlar)ning o'tmishdagi, hozirdagi va istiqboldagi (kecha → bugun → ertaga tizimi bo'yicha) taraqqiyoti bilan uzviy aloqadorlikda ekanligi, o'zida jahon sivilizatsiyasining yaxlit va bir butunligini ifodalaganligi bilan mintaqaviy va milliy qadriyatlardan tubdan farq qiladi. Umuminsoniy qadriyatlar alohida xalqlarning va millatlarnigina emas, balki bashariyat (insoniyat)ning mulkidir. Markaziy Osiyi shaharlarida madrasalar bilan birga, katta va kichik maktablar tashkil etilib, ular xalqning ilm-fan va ta'limini rivojlantirishga xizmat qiladi. Milliy qadriyatlarning tarbiyaviy jihatlari va ularning mazmunida do'stlik, birodarlik, mardlik, vatanga va xalqqa bo'lgan samimiy sadoqat motivlari ulug'lanadi, ota-ona bilan farzandning o'zaro mehr-muhabbati, qadrqimmati, insonning eng yaxshi oliyjanob fazilatlariga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xasanboeva O. «Oilada ma'naviy-axloqiy tarbiya» T., 1998y.
2. Munavvarov A. «Oila pedagogikasi» T., «O'qituvchi» 1994 y
3. Xasanboeva O. va boshqalar. «Oila pedagogikasi». –T.: Aloqachi, 20074. Asqarov A. O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi. 2015.
4. Asqad Muxtor. Uyqu qochganda. – T.: 2005 5. Zohidov P. Rabg'uziy saodati. Maqola. – T.: «Tafakkur» jurnali 2008-yil 1-son
5. Rasulov Rustambek Odilovich - [The Essence of Political Socialization Processes and their Role in Social Development](https://sji.es/index.php/journal/article/view/106/150). Spanish Journal of Innovation and Integrity, ISSN: 2792-8268, Volume: 37, Dec-2024. <https://sji.es/index.php/journal/article/view/106/150>
6. Rasulov, R. . (2024). [The importance of education and upbringing in forming political socialization in the worldview of youth. Академические исследования в современной науке, 3\(48\), 124–132. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/61938](https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/61938)
7. Rasulov Rustambek Odilovich. [The importance of youth-oriented structures established in the country in the political socialization of youth Vol. 3 No. 12 \(2024\): INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT \(IJERO\)](http://ijero.co.uk/index.php/ijero/article/view/417). <http://ijero.co.uk/index.php/ijero/article/view/417>
8. Rasulov Rustambek Odilovich. Cultural basics of education and the role of youth in it. Philosophy And Life International Journal. ISSN 2181-9505. Doi jurnal 10.26739/2181-9505. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/philosophy/article/view/11321>